

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

MURAKKAB GEOLOGIK VA GIDROGEOLOGIK SHAROITLI SEYSMIK FAOL URGANCH SHAHRIDAGI O'TISH JOYLARIDA TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARNI HIMOYALOVCHI TARKIBLARNI YARATISH BORASIDA TADQIQODLAR NATIJALARI.

*Raxmonov B.S.¹,
Ashurova M.I.²*

¹ t.f.d. prof. "Qurilish" kafedrasida. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

² "Qurilish" kafedrasida doktoranti, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada murakkab geologik va gidrogeologik sharoitli seysmik faol urganch shahridagi o'tish joylarida temir-beton konstruksiyalarni himoyalovchi tarkiblarni yaratish borasida tadqiqodlar natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy shahar infratuzilmasida o'tish joylarini loyihalash tamoyillari, ularning samaradorligini oshirish yo'llari hamda Urganch shahridagi o'tish joylarida temir-beton konstruksiyalarni himoyalovchi tarkiblar berilgan.

Аннотация. В данной статье анализируются результаты исследований по созданию защитных сооружений для железобетонных конструкций на пешеходных переходах в сейсмически активном городе Ургенч со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями. Также представлены принципы проектирования пешеходных переходов в современной городской инфраструктуре, пути повышения их эффективности и защитные сооружения для железобетонных конструкций на пешеходных переходах в Ургенче.

Abstract. This article analyzes the results of research on the creation of protective structures for reinforced concrete structures at crossings in the seismically active city of Urgench with complex geological and hydrogeological conditions. It also presents the principles of designing crossings in modern urban infrastructure, ways to improve their efficiency, and protective structures for reinforced concrete structures at crossings in Urgench.

Kalit so'zlar: shaharsozlik, o'tish joylari, piyodalar xavfsizligi, transport oqimi, infratuzilma, temir-beton konstruksiya.

Ключевые слова: городское планирование, пешеходные переходы, безопасность пешеходов, транспортный поток, инфраструктура, железобетонные конструкции.

Keywords: urban planning, crossings, pedestrian safety, traffic flow, infrastructure, reinforced concrete structure.

Kirish. Temir-beton konstruksiyalar uzoq muddatli foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, keng ishlatilib kelinayotgan qadimdan ma'lum material hisoblanadi va salkam 220 yildan ortiq muddatda qurilishning turli sohalarida ishlatilib kelinmoqda. Beton tarkibiga metall armaturalar kiritish 1802 yili Rossiyada Sarskoselskiy saroyini qurishda boshlangan. Ular ning afzalliklari umrboqiyligi, tarnnarxi arzonligi, yong'indan xavfsizligi, texnologik soddaligi, kimyoviy va biochidamliligi, statik va dinamik zo'riqishlarga bardoshliliklarda bo'lsa, kamchiliklariga katta yuk bosimlarda po'latga nisbatan 10 marta chidamsizligi va tarkibdagi armaturaning korroziyalanishga moyilligidadir. Betondagi armaturalar korroziyalanishi qurilish

konstruksiyasining xizmat muddatlarini keskin kamaytiradi.

Korroziyaning oldini olishda beton tarkibida agressiv yot jinslar bo'lmasligini ta'minlash zarur. Ammo bu holatga ko'p e'tibor berilmaydi, beton tayyorlashda mavjud tabiiy resurslardan foydalaniladi. Oqibatda xom ashyolar bilan kalsiy, magniy, natriyning xlor tuzlari tarkibga kirib qoladi va po'lat armaturalarni kuchli korroziyaga uchratadi.

Tadqiqot metodlari.

Dala kuzatuvlari va eksperimental baholash, Muhandislik-geologik tadqiqotlar, Taqqoslash va statistik tahlil.

Tadqiqot natijalari. Havola qilinayotgan ushbu ilmiy ishda Quyi Amudaryo mintaqasida

ishlab chiqarilayotgan temir beton mahsulotlardagi po'lat armaturalarni korroziyadan himoyalovchi vositalarning samarali texnologiyasini yaratish bo'yicha tadqiqodlar natijalari keltirilgan. Tadqiqodlarda yaratilajak qoplamaning armatura sirtida korroziya muhitining kirishiga keskin to'sqinlik qiluvchi parda hosil qilishiga, metall-qoplama chegarasida korroziya mahsulotlarini yangi fazasi hosil bo'lishining oldini olishiga, qoplamaning kimyoviy jihatdan turg'un bo'lishiga, suv, gaz, xlor, karbonat va sulfat ionlari uchun yomon o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo'lishiga, metalga yaxshi adgeziyalanishiga, mexanik jihatdan mustahkam va turg'un strukturaga ega bo'lishiga alohida e'tibor qaratdik.

Quyi Amudaryo regionida ishlab chiqarilayotgan beton tarkibidagi armaturaga asosiy xavflar-xloridlar, karbonatlar, sulfatlarning va yoriqlarning me' yoridan ortiq bo'lishidadir. Xloridlar-asosiy xavf hisoblanib, betondagi armatura korroziyasini tezlatadi. Belgilangan normalarga qaraganda, xlor ionlarining kritik miqdori 1m^3 betonda $0.65(0,4\%)\text{kg}$ dan oshmasligi shart. Xlorid ionlari (manfiy) katod elektrolit paydo qiladi, armatura zanglab anod (musbat) elektrik yacheyka hosil qiladi. Armaturada korroziyaning intensiv tezligi ayrim uchastkalar orasidagi potentsiallar farqining miqdoriga bog'liq bo'ladi. Xlor ionlari (Cl^-) kuchli korroziya stimulyatori xizmatini o'taydi. Natijada korroziya tezligi keskin oshib ketadi. Xloridlar armaturaning temir oksidlaridan iborat passiv holatini yemiradi va keyingi korroziyani ta'minlaydi. Undan tashqari betonda armatura korroziyasi kislorod, sulfatlar va karbonatlar ta'sirida ham kuchayadi. Tarkibdagi kalsiy xlorid, kalsiya gidroksid ta'sirida reaksiyaga kirishib, kalsiya oksixlorid hosil qiladi, ya'ni $\text{CaSl}_2 + \text{Sa}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaO}\cdot\text{SaSl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ reaksiyasi sodir bo'ladi.

Aynan shu jarayonda hajmning keskin oshishi (9%dan yuqoriroq) oqibatida yoriqlar paydo bo'ladi va armaturaga agressiv ta'sirlarning oson kirishiga sabab bo'ladi. Yoriqlardan o'tgan SO_2 betonning karbonizatsiyasini ta'minlaydi. Tarkibdagi $\text{Sa}(\text{ON})_2$ havodagi SO_2 bilan ta'sirlashib yuqori ishqorli muhitni pasaytiradi va beton faol

holatga o'tadi va quyidagi reaksiya $\text{Sa}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ sodir bo'ladi.

Karbonizatsiya ta'siridagi armatura faollashib, g'ovakliklardan o'tgan kislorod (oksidlovchi) va nam (elektrolit) ta'sirida elektrokimyoviy korroziya jarayonini ta'minlaydi. Beton tarkibida eng ko'p uchraydigan korroziya g'ovakliklardan o'tgan kislorod, suv va ko'p tuzli sistema orqali va biokorroziya oqibatida ro'y beradi. Undan tashqari zavod va fabrikalardan chiqayotgan agressiv muhitlar va kislotalar ham ushbu g'ovaklikdan o'tib, o'z ta'sirini armaturaga ko'rsatish ehtimoli kuchayadi.

Quyi Amudaryo mintaqasida temir-beton konstruksiyalarning armaturasini korroziyadan himoyalovchi samarasi yuqori bo'lgan raqobatbardosh tarkiblar yaratish maqsadida arzon, oson topiluvchan, gidroliz va yog'-moy sanoati chiqindilari bo'lgan gossipol smolasi va gidrolizlignini ishlatildi. Bu maqsadda Yangiyo'l biokimyoviy zavodining gidrolizligninidan foydalanishni maqsad qilib oldik. Uning absolyut quruq massaga nisbatan elementar tarkibi quyidagicha, mass. %: S -17,34, N- 6,43, O-43,0. Funktsional guruhlar tarkibi, mass %: fenol (ON)- 5,06, -OSN₃ -3,06, -SOON-1,18, umumiy nordon guruhlar 6,24. Gossipol smolasining zangga qarshi qoplamalar olishda xom ashyo sifatida tanlanishidan maqsad, uning tarkibida fenol, gidroksil va karboksil guruhlarining borligi va ushbu guruhlarining korroziya mahsulotlari bilan temirning xelat tipidagi kompleks birikmalarini hosil qilish qobiliyatidir.

Ko'p sonli tadqiqotlarimiz natijalari qoplamaning optimal nisbatlarini topishda ijobiy natijalarni berdi. Tarkibga biokorroziyaning oldini olish maqsadida geksametilentetramin kiritdik. Tadqiqodlarga ko'ra tarkibda komponentlarning quyidagi nisbatlari optimalligini ko'rsatdi, mass %:

gossipol smolasi (GS):	48,5 – 49,5
nitrolignin (NL):	49,5 - 50,0
geksametilentetramin (GMTA):	0,5 – 1,0

Bu tarkib armatura yuzasida hosil bo'lgan temir oksid bilan ta'sirlashib, uni korroziyon nafaol birikmaga aylantiradi. Jarayon neytral muhitda (rN 6,5-7,0) boradi. Betonning funktsional xossalari yaxshilaydi va xizmat muddatini uzaytiradi. Tarkibni sinash natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Yaratilgan tarkib armaturaning adgeziya xossalarini yaxshilaydi, korroziyaga qarshiligini kuchaytiradi, atmosfera va ko'p tuzli muhitlarda o'ta samarali. Bu tarkib Quyi Amudaryo regionida sharoitidagi ko'p tuzli temir-beton mahsulotlarning sifatini oshiradi.

1 -Jadval

Yaratilgan tarkibni beton armaturasining korroziyaga chidamliligiga tekshirish natijalari.

№ №	Sterjenlarning massalar farqi, g (sutka)			Korroziya tezligi, g/m ² , ch 10 ⁻³ (sutka)			Himoya darajasi, % (sutka)			Sterjenlar tashqi ko'rinishi
	7	28	90	7	28	90	7	28	90	
Antikorrozion qoplamasiz										
1	0,0105	0,0567	0,0696	44,4 7	56,16	22,08	-	-	-	Kuchli korroziya
Natriy nitrit										
2	0,0010	0,0089	0,0139	4,03	9,22	4,35	90,6	84,3	80,1	Korroziya izlari
3	0,0014	0,0067	0,0142	5,91	7,13	4,48	86,4	88,2	79,6	Kamroq korroziya
4	0,0001	0,0005	0,0009	0,41	0,46	0,29	99,0	99,2	98,2	Toza
NL (49,50%)+GS(48,5%)+GMTA (0,5%)										
5	0,0028	0,0027	0,0059	2,08	2,83	0,49	98,3	98,2	97,0	Korroziya izlari
NL (50,0%)+GS(49,5%)+GMTA (0,5%)										
6 6	0,0015	0,0073	0,0001	2,89	1,35	0,39	98,7	98,1	97,5	korroziya izlari
NL (49,5%)+GS(49,5%)+GMTA (1,0%)										
7	0,009	0,0009	0,0004	0,37	0,47	0,24	99,6	98,9	98,7	Toza

Yaratilgan tarkib armaturaning adgeziya xossalarini yaxshilaydi, korroziyaga qarshiligini kuchaytiradi, atmosfera va ko'p tuzli muhitlarda o'ta samarali. Bu tarkib Quyi Amudaryo regionida sharoitidagi ko'p tuzli temir-beton mahsulotlarning sifatini oshiradi.

Tarkibnig beton zichligi, himoya qatlami qalinligi, betonning qotishi, yoriqlarning bo'lish bo'lmasligi kabilar sinaldi. Sinovlarda korroziyaga qarshi faolligini solishtirish maqsadida natriy nitritdan foydalanildi. Natijalar.2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Ingibitor qo'shilgan beton mustahkamligini sinash natijalari

Namu nalar	Umumiy nisbatan miqdor	massasiga qo'shilgan	Beton namunasining mustahkamlik chegarasi tekshirish, MPa,(sutka)		
			7	28	90
1	Ishlovsiz		22,6	23,4	25,9

Natriy nitrit				
2	1,0	22,5	24,3	25,8
3	1,5	25,0	25,9	25,9
4	2,0	25,5	25,9	26,0
NL +GS+GMTA tarkib bilan ishlangan beton				
5	49,5+50,0+0,5	23,5	24,3	25,7
6	50,5+48,5+1,0	24,0	24,9	25,8
7	49,5+49,5+1,0	24,5	25,8	25,9

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagilar xulosa qilinadi:

1. Olingan tarkib eksperimental tadqiqotlar bilan Urganch shahri sharoitida sement-qum (1:3) tarkib qo'shilgan, o'lchami 40x40x160 mm, diametri 6 mm, uzunligi 120 mm armaturali betonlar sinab ko'rildi. Sinovlarda korroziya korroziyalanmagan (etalon) va 150 do 300 mkm qalinlikdagi korroziyalangan armaturali beton namunalari o'tkazildi. Namunalarni tayyorlash SEV 4421-83 standartiga asosan olib borildi. Elektrokimyoviy tadqiqotlar betonga armaturasiga borib yetish darajasidagi karbonazatsiyalangan, suv bilan namlangan va 3% li NaCl bilan namlanib quritilgan namunalarda 28, 90 va 180 sutkalar davomida yuqoridagi muhitlarda sinaldi. Korroziyaga chidamliligi anod polarizatsion egrilarning xarakteri bo'yicha baholandi. Ushbu ma'lumotlar gravimetrik usul bilan ham o'z tasdig'ini topdi.

2. Orol Bo'yi regionida ishlab chiqarilayotgan beton tarkibidagi armaturaga asosiy xavflar-xloridlar, karbonatlar, fosfatlar va sulfatlarning me'yorida ortiq bo'lishidagi aniqlandi.

3. Tarkib bilan ishlangan beton armaturasining stendli sinovlari ko'rsatishicha, eng maqbul tarkib, nitrolignin, gossipol smolasi va GMTAning 1:1:0,01 nisbatlarda ekani ilmiy, amaliy va real sharoitlardagi sinovlarda tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kasimova S.T., Shodjalilov Sh. "Shahar injenerlik inshootlari". / Darslik – Toshkent, 2021 y.

2. Xotamov A.T., Usmonov Q.T., Qayumov A., Xudoyberdiyev A. "Shahar ko'chalari, yo'llari va transport". O'quv qo'llanma. O'zR OO'MTV, Toshkent, TAQI, 2014 y. 160

3. Rahimov F.F. Beton va temir-beton. – T.: Mehnat, 2019.

4. Q.MQ 2.01.03-96. Seysmik hududlarda qurilish.

5. Karimov A.K. Urganch grunt sharoitlari // O'zbekiston qurilishi jurnali. – 2022.

